

Fevral, 2026-yil

**BOSHLANG'ICH TA'LIM MAGISTRATURA TALABALARINING IJODIY
FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI TAVSIFI**

Yarmatov Shermo'min Rahmatovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universitetining mustaqil izlanuvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18662177>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim magistratura bosqichida tahsil oluvchi magistrantlarning ijodiy faolligini rivojlantirishga ta'sir etuvchi zamonaviy yondashuvlar haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, mavzu bo'yicha pedagog va metodist olimlarning fikrlari tahlil qilinib, ularga subyektiv munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy yondashuvlar, kreativ yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, mantiqiy yondashuv, integrativ yondashuv, differensial yondashuv, XXI asr ko'nikmalari, boshlang'ich ta'lim magistrantlari.

**MODERN APPROACHES TO DEVELOPING CREATIVE ACTIVITY OF MASTER'S
DEGREE STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION**

Abstract. This article discusses modern approaches that affect the development of creative activity of undergraduate students studying at the master's level of primary education. The opinions of pedagogical and methodological scientists on the topic are also analyzed and subjective reactions to them are expressed.

Keywords: modern approaches, creative approach, competency-based approach, logical approach, integrative approach, differential approach, 21st century skills, undergraduate students of primary education.

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ В ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные подходы, влияющие на развитие творческой деятельности студентов бакалавриата, обучающихся по программе магистратуры в области начального образования. Также анализируются мнения педагогических и методических ученых по данной теме и выражаются их субъективные реакции.

Ключевые слова: современные подходы, творческий подход, компетентностный подход, логический подход, интегративный подход, дифференциальный подход, навыки XXI века, студенты бакалавриата по начальному образованию.

Oliy ta'limning magistratura bosqichi ta'lim oluvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirishda, tadqiqotchilik ko'nikmalarini namoyon etishda kreativ, mantiqiy, tanqidiy fikrlash, o'z ustida muntazam ishlashga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni talab qiladi.

Boshlang'ich ta'lim magistratura bosqichi magistrantlarining ijoiy faolligini rivojlantirishda kreativ yondashuv, differensial yondashuv, mantiqiy yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, integrativ yondashuv kabilar ahamiyatli hisoblanib, ular magistrantlarning ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmasini rivojlantirish bilan birgalikda ijodiy faolligini oshirishga ham urg'u beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ yondashuv asosida innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarligini tahlil qilishni quyidagi bosqichda amalga oshirish mumkin:

Fevral, 2026-yil

- 1) innovatsiyalarni pedagogik faoliyatda qo'llashda o'qituvchi faoliyatini tahlil qilish.
- 2) innovatsion faoliyatning faol shakllanish davrini tahlil qilish.
- 3) ta'lim jarayoniga innovatsiya kiritilib bo'lgandan keyingi davrdagi faoliyatni tahlil qilish[3].

S.A. Mavlonova o'zining ilmiy tadqiqot ishida differensial yondashuv mohiyatiga alohida to'xtalib, "Differensial yondashuv talabalar darsda hamda mustaqil tarzda mavzuga tegishli bilimlarni egallashi zarur. Bunda har bir darsda talabaga tegishli individual vazifa, qiyinlik darajasi bo'yicha testlar va darslardagi rolli o'yinlar orqali bilim bazasiga ega bo'ladi. Mustaqil izlanishlar, turli xil tanlovlar ishtirok etish, ilmiy tadqiqot ishlarini kuzatish va ishtirok etish, olimpiadalarga qatnashish, qo'shimcha kurslar natijasida mavzu yuzasidan bilimlarni yanada oshishiga, fikrlash darajasining kengayishiga xizmat qiladi"[4], deb ta'kidlaydi.

Magistrantlarning ijodiy faolligini rivojlantirishda mustaqil ishlarning bajarilishi, ijodiy tanlovlarda qatnashishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

M.D.Pardayeva ilmiy izlanishlari natijasida "Hozirgi kunda robot va raqamli texnologiyalar tufayli ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar avtomatik ravishda amalga oshirilishi va ta'lim oluvchilarni ilgari o'qitilgan narsalarga emas, balki mantiqiy va kreativ fikrlashga, ma'lumotlarni oddiygina to'plash va eslab qolish emas, qidirib toppish va uni tanqidiy baholashga, ya'ni XXI asr ko'nikmalariga ega bo'lishga o'rgatish lozim"[5] ligini ta'kidlab quyidagi chizmani keltiradi(1-rasm):

Savodxonlik	Kompetensiyalar	Shaxsiy sifatlar
<ul style="list-style-type: none">• tillarni bilish;• raqamli savodxonlik;• ilmiy savodxonlik;• media(AKT) savodxonlik;• moliyaviy savodxonlik;• fuqarolik va madaniy savodxonlik	<ul style="list-style-type: none">• tanqidiy fikrlash;• ijodiy fikrlash;• muammolarni yecha olish;• tadqiqotchilik ko'nikmalari metodlari;• kommunikativlik;• hamkorlikda ishlash	<ul style="list-style-type: none">• tashabbuskorlik;• moslashuvchanlik;• liderlik;• tirishqoqlik;• qiziquvchanlik;• mas'uliyatlilik;• mustaqillik

XXI asr ko'nikmalari.

Yuqoridagi chizmada keltirilgan kompetensiyalardan ijodiy fikrlash, tadqiqotchilik ko'nikmalari asosida ilmiy-ijodiy izlanishlari, muammolarni yechish ko'nikmalari magistrantlarning ijodiy faolligini rivojlantirishda muhim omildir.

N.A.Goncharova o'zining "Логический подход к формированию филологической компетенции студентов магистратуры педагогических вузов" mavzusidagi dissertatsiyasi avtoreferatida mantiqiy yondashuvning afzalligiga to'xtalib, T.Sh.Shixnabiyevaning quyidagi fikrini keltiradi: "...aniq semantika va xulosa chiqarish qoidalarining mavjudligi, bilimlarni formulalar to'plami shaklida taqdim etish"[2].

Fevral, 2026-yil

Tadqiqotchi N.Axmedovaning “Integrativ yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish” mavzusidagi tadqiqot ishida “Pedagogika” ensiklopediyasida “Integrativ yondashuv” tushunchasi quyidagicha talqin qilingan: Integrativ yondashuv – ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishda boshqariluvchi obyektga bir necha yondashuvlar(vaziyatli, tizimli, innovatsion va h.k.)ni birgalikda qo‘llashni anglatuvchi tushuncha. Mazkur atama umumlashtirilgan yondashuvlarni ifodalaydi”[1], deya ta’kidlagan.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash lozimki, uzluksiz ta’limning magistratura bosqichi mutaxassislarining ilmiy-ijodiy faolligini rivojlantirish maqsadida tadqiqotchilik ko‘nikmalarini oshirish bosqichi hisoblanadi. Magistrantlarning ijodiy faolligi kreativ yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv, mantiqiy yondashuv kabi zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlanadi va takomillashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Axmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Ped.fan.fals.dok...diss... Toshkent, 2020. -268 b.
2. Гончарова Н.А. Логический подход к формированию филологической компетенции студентов магистратуры педагогических вузов (на материале национальных вариантов английского языка)/ Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. Ярославль -2011. С 6.
3. Jumayeva.M.A. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kreativ yondashuv asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash texnologiyasi ped.fan.dok.(PhD) diss.- Buxoro. 2022.yil.
4. Mavlonova S.A. Oliy ta’lim muassasalarida azotli organik birikmalar mavzularini differensial yondashuv asosida o‘qitish metodikasini takomillashtirish. Ped.fan.fals.dok.diss...Toshkent, 2021. -15-16 b.
5. Pardayeva M.D. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishning metodik tizimini boshqarish(informatika va axborot texnologiyalari fani isolida). Ped.fan.fals.dok.diss. Toshkent, 2020. -140 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH